

Öğretmen Adaylarının Yeni Öğretmen Atama Sistemine İlişkin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çalışma

Ayşe Ülkü KAN *, Ali KÜPELİKİLİNÇ **

Öz

Çalışmada İngilizce öğretmen adaylarının yeni öğretmen atama sistemine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel olarak yürütülen çalışmada fenomenolojik desen kullanılmıştır. Çalışma 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Akdeniz bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören İngilizce öğretmenliği öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda öğretmen adayları AGS'ye yönelik olarak sınav sistemindeki ani değişimin olmasının belirsizliğe sebep olduğunu, bu durumun kendilerinde motivasyon kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara neden olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca adaylar, uygulamalı bir değerlendirme sisteminin olması ve sınav konularının içerik olarak azalmasını da olumlu olarak karşılamışlardır. Adaylar Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yerine Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) girmeye ilgili olarak da YDS'nin öğretmenlik yeterliliğini ölçmede yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında, öğretmen adayları sınavda alan bilgisi sorularının da olması gerektiğini dile getirmişlerdir. Son olarak adaylar sınav sistemindeki değişikliğin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında Eğitim Fakültelerinde teorik dersler yerine uygulamalı derslere ağırlık verilmesi, farklı branş öğretmen adayları ile de görüşmeler yapılması gibi çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Akademi giriş sınavı (AGS), İngilizce öğretmenliği, Milli eğitim akademisi, Öğretmenlik mesleği kanunu

Makale Geçmişi

Geliş: 15/09/2025

Düzeltilme: 23/10/2025

Kabul: 01/12/2025

* Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-1524-3326, Elâzığ, Türkiye, aulkukan@firat.edu.tr

** Doktora Öğrencisi, MEB, ORCID: 0000-0001-9134-6119, Samsun, Türkiye, kupelikilinc_ali@hotmail.com

Atıf için: Kan, A. Ü. ve Küpelikilinc, A. (2025). Öğretmen adaylarının yeni öğretmen atama sistemine ilişkin görüşleri: Fenomenolojik bir çalışma. *OJCES*, 3(6), 187-211. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18011672>

Giriş

Devletler, bireylere daha güzel bir gelecek sunmak amacıyla gelişimi ve değişimi desteklemeyi hedeflerler. Halkın refah seviyesinin yükseltilmesi, bireylerin daha iyi ve huzurlu olmaları, iyi yaşam standartlarına sahip olmaları ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi değişen dünyanın başlıca önceliklerindedir. Bu öncelikleri gerçekleştirmek bunların devamlılığını sağlayabilmek adına en önemli etken eğitim süreci ve eğitim hizmetleridir. Tarihten günümüze toplumların gelişimlerinde ve kalkınmalarındaki en önemli unsurlardan biri eğitimidir (Baran ve Sabah, 2025; Duman ve Görücüler, 2023; Kart, 2009). Eğitimin bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu sürecin mimarının öğretmen olduğu söylenebilir (Kayadibi, 2012). Öğretmenler bireyleri okul öncesinden başlayarak orta öğretimin sonuna kadar hayata hazırlayan etkili figürlerdir (Akdaş vd., 2023). Öğretmenler, toplumların ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılayarak toplumların gelişmelerine öncülük etmektedirler (Bilen, 1996). Mesleki bağlamda düşünüldüğünde öğretmen, eğitimin kalitesini belirleyen (Çaycı, 2011) ve toplumun ihtiyacı olan insan gücünü oluşturan bir dinamiktir. Bu nedenle, toplumların gelişmelerinde öncü rol oynayan öğretmenlerin mesleki ve sosyal açıdan gelişimleri son derece önemlidir (Özdemir, 2016).

Öğretmenlik mesleği çeşitli sebeplerden (toplumdaki statü, eğitim-öğretimin niteliği, vb.) dolayı uzun yıllardır tartışılmakta olup öğretmenlerin yetiştirilmesi ve eğitimleri ile ilgili uygulamalarda birçok değişiklik meydana gelmiştir (Manav, 2022). 1739 sayılı “Millî Eğitim Temel Kanunu”nda öğretmenlik mesleğinin bir ihtisas mesleği olduğu ve öğretmen olmak isteyen adayların “genel kültür”, “özel alan bilgisi” ve “pedagojik alan bilgisi” gibi temel niteliklere sahip olması gerektiği ifade edilmektedir (MEB, 2011). Benze şekilde 2024 yılında yayımlanan 32696 sayılı “Öğretmenlik Mesleği Kanunu”nda da öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas mesleği olduğu vurgulanmakta olup öğretmenliğin “genel kültür”, “özel alan eğitimi” ve “öğretmenlik meslek bilgisi” bakımından hazırlık gerektirdiği belirtilmektedir (T.C. Resmi Gazete, 18.10.2024, Sayı: 32696). İfade edilen nitelikler göz önüne alındığında alanına hâkim, donanımlı, uzman ve deneyimli öğretmenlerin yetiştirilmesinin amaçlandığı ifade edilebilir.

Bir toplumun geleceğinin temellerini atan öğretmenlerin seçimi son derece önemlidir. Bu nedenle her toplum kendi öğretmen seçme sistemini toplumun geleceğini göz önüne alarak oluşturmaktadır. Bu süreçte toplumlar belirli aralıklarla öğretmen seçme sisteminde değişiklikler yapmaktadır. Gerek mevcut teknolojik gelişmeler, gerekse her an değişen dünyaya ayak uydurmak gibi çeşitli sebepler bu değişimin gerekliliklerindedir. Bu sebeple ülkemizde eğitim kalitesini artırmak suretiyle değişen dünyaya ayak uydurmak ve gelişmeleri takip edebilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir (Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2025).

Ülkemizde öğretmenlerin seçimi ve yerleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler bünyesinde toplanmıştır (Gündoğdu vd., 2008). 04.11.1981 yılında kabul edilen ve 06.11.1981 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununca yükseköğrenim kurumlarının tamamı üniversiteler bünyesinde toplanmış; bu bağlamda 2 yıllık Eğitim Enstitüleri “Eğitim Yüksekokuluna”, 4 yıllık Yükseköğretim Okulları da “Eğitim Fakültelerine” dönüştürülmüştür (Aras ve Sözen, 2012). Bu tarihten 1985 yılına kadar öğretmen atamaları için herhangi bir sınav yapılmamıştır (Gündoğdu vd., 2008). Ancak, 1985 ile 1991 yılları arasında öğretmen atamaları için “Öğretmenlik Yeterlik Sınavı”, 1999-2000 yıllarında “Devlet Memurluğu Sınavı (DMS)”; 2001 yılında “Kamu Meslek Sınavı (KMS)”; 2002-2024 yılları arasında ise “Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)” yapılmıştır (Karataş ve Güleş, 2013; Sezgin ve Duran, 2011). 2024 Ekim ayında yayımlanan “Öğretmenlik Mesleği Kanunu” uyarınca 2025 yılı itibarıyla öğretmen adaylarının Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonucu doğrultusunda “Milli Eğitim Akademisi” hazırlık eğitimine kabul edilmeleri planlanmıştır (MEB, 2024).

Milli Eğitim Akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin yayınlanması ve genel olarak bütün branşlarda uygulanmasını takip eden çok kısa bir süre sonra öğretmen atama sisteminde de değişikliğe gidilmiştir. Gül (2025) bu durumun temel amacının öğretmen niteliğini artırmak olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda 10.10.2024 tarihinde kabul edilen ve 18.10.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 32696 sayılı “Öğretmenlik Mesleği Kanunu” ile “Milli Eğitim Akademisi” kurulmuştur (T.C. Resmi Gazete, 18.10.2024, Sayı: 32696). Bu çerçevede öğretmenlik mesleği ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitiminin dört dönemde (bu sürenin adayın mezun olduğu yükseköğretim programına göre üç dönem de olabileceği) Akademi tarafından verileceği belirtilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 18.10.2024, Sayı: 32696). Akademi Ölçme değerlendirme, Rehberlik, Sınıf yönetimi, Türk Milli eğitim sistemi ve Mevzuat gibi dersler yer alacaktır. Hazırlık eğitimi sürecinde öğretmen adayının teorik derslerin her birinden ikiden az olmamak üzere yazılı sınava girmesi ve adayın her bir dersten 100 üzerinden en az 60 ve üzeri not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. İlgili kanunda herhangi bir dersten başarısız olan adayın başarısız olduğu her bir ders için telafi sınavına girme hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. Ek sınav/sınavlardan 60 ve üzeri alan adayın ilgili dersten başarılı sayılacağı; ancak yapılan ek sınav/sınavlar sonucunda herhangi bir dersten başarısız olan adayın “Akademi” ile ilişkisinin kesileceği belirtilmektedir (T.C. Resmi Gazete, 18.10.2024, Sayı: 32696).

Daha önceki öğretmen atama sistemde (KPSS) öğretmen adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Genel Yetenek (GY), Genel Kültür (GK), Eğitim Bilimleri (EB) ve bu sınavlara ek olarak birçok branşta (İngilizce, Türkçe, Matematik, vb.) alan sınavına girmeleri gerekliydi. Ancak, yeni öğretmen atama sisteminde bu sınavlar (KPSS, GY, GK, EB) kaldırılmış, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) getirilmiş ve öğretmen adayları akademiye girebilmek için MEB-AGS’ye girmek zorundadırlar. Yeni sınav sisteminde İlköğretim matematik, Fen bilimleri, Fizik, Kimya, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, Sosyal bilgiler, Tarih, Coğrafya, Matematik, Din kültürü ve ahlak bilgisi, Rehberlik, Beden eğitimi, Okul öncesi ve Sınıf öğretmenliği öğretmen adayları Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumdan oluşan sınava alınırken; Yabancı Dil (Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça) öğretmen adayları ise AGS ile birlikte Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya E-YDS’ye girmişlerdir (MEB, 2024).

Farklı ülkelerin öğretmen atama sistemleri incelendiğinde ülkemizde olduğu gibi bir sınav sisteminin olduğu görülmektedir. Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz gibi bazı ülkelerde merkezi bir sınav yürütülmektedir. Bu ülkelerde yapılan sınavlar kağıt-kalem sınavları ve mülakat şeklinde yürütülmektedir (Söğüt ve Abir, 2017). Ancak eğitim sistemleri ve eğitim uygulamaları bağlamında ön planda olan Finlandiya ve Estonya’da öğretmen atamalarında sınav uygulanmamaktadır; ancak, tüm öğretmenlerin yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip olmaları gerekmektedir (Aykaç vd., 2014).

İlgili alanyazın incelendiğinde KPSS ile ilgili çeşitli çalışmalara rastlamak mümkündür. Çenklilic ve İzci (2023) yürütmüş oldukları çalışmada, öğretmen adaylarının KPSS’yi önlerinde aşmaları gereken bir engel olarak gördüklerini, sınavın sosyal ve psikolojik açıdan hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini ve atamaya sadece sınavın değil aynı zamanda mezuniyet ortalamalarının da etki etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Şenyer ve Üstün (2023) de yapmış oldukları çalışmada atanamayan bütün öğretmen adaylarında umutsuzluk ve tükenmişlik duygularını yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ergün (2023) ise

Coğrafya Öğretmenliğinde öğrenim gören 15 son sınıf öğrencisiyle yapmış olduğu çalışmada aday öğretmenler KPSS'nin sadece ezber bağlamında olduğunu ve nitelikli öğretmenlerin seçiminde beceri boyutunun da ölçülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları KPSS'nin konu içeriğinin çok yoğun olduğunu belirtmişlerdir. Demirbaş (2022) da çalışmasında KPSS hazırlık sürecinin ilk başlarında harcanan çaba, gayret ve emek gibi değerlerin zamanla bireyde hayal kırıklığına, kabullenmeye ve duyarsızlaşmaya dönüştüğünü belirtmiştir. Ayrıca hazırlık sürecinin adayın sosyal baskıya maruz kaldığı da belirtilmiştir. Gündoğdu vd. (2008) eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının KPSS'ye yönelik görüşlerini incelediği çalışmada öğretmen adayları KPSS'nin geleceklerini etkilediği için çok önemli bir sınav olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında, sınava hazırlık sürecinin adayları hem ruhen, hem ekonomik hem de sosyal açıdan yıpratmış ifade edilmiştir.

Alan yazın incelendiğinde öğretmen alımında KPSS'nin yerine kullanılacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili oldukça az sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Baran ve Sabah (2025) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni adaylarının KPSS (AGS) sürecine yönelik algılarını incelemişlerdir. Çalışmada 2025 yılında değişen atama sistemine ve öğretmenlik akademisine yönelik olarak öğretmen adayları şeffaf, eşit fırsatların sunulmasını ve adaletli bir sürecin işlemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bunlara ek olarak, adaylar akademinin öğretmen yetiştirme konusunda yeteri kadar etkili olmayacağını ve temel sorunların devam edeceğini; öğretmen atamasında mülakatların kaldırılmasını, uygulama staj süresinin artırılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Alan yazında KPSS/AGS ile ilgili yürütülen çalışmalar incelendiğinde araştırmaların çalışma grubunu farklı lisans bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının oluşturduğu görülmektedir. Mevcut çalışmanın çalışma grubunu ise sadece İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu bağlamda, İngilizce öğretmen adaylarının yeni öğretmen atama sistemine ilişkin görüşlerini belirlemek bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır.

Buna göre öğretmen adaylarının:

1. AGS (Akademi Giriş Sınavı) ile ilgili görüşleri,
 2. Yabancı dil alan sınavı yerine YDS (Yabancı Dil Sınavı) sınavına girmeye ilişkin görüşleri,
 3. Yeni sınav formatının öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonu etkilemesine ilişkin görüşleri,
- araştırmada üzerinde durulan hususlardır.

Yöntem

Araştırma Deseni

Mevcut çalışma nitel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Nitel çalışmalarda araştırılan fenomenler/olgular ile ilgili derinlemesine bilgi edinme durumu ön plandadır (Morgan, 1996). Nitel bir çalışma olarak yürütülen bu çalışmada fenomenolojik desen tercih edilmiştir. Bu desen, farklı şekillerde karşımıza çıkan ve farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olguları ifade etmeyi amaçlamaktadır. Bu olgular günlük yaşantımızda karşımıza olaylar, kavramlar, deneyimler, durumlar, algılar, yönelimler şeklinde çıkabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Fenomenolojik desende araştırmacı bir olguyu ya da fenomeni kişilerin ortak deneyimlerini çözümleyerek inceler ve konunun özüne ulaşmaya çalışır (Creswell ve Creswell, 2017). Mevcut çalışmada da öğretmen adaylarının yeni öğretmen atama sistemine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçladığından bu desen tercih edilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2024-2025 eğitim öğretim yılında Akdeniz bölgesinde bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği son sınıfında eğitim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada konu ile ilgili detaylı bilgi elde edebilmek için “kolay ulaşılabilir durum örnekleme” yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Bu yöntemin zaman ve pratiklik açısından daha uygun (Atmaca ve Gökmen, 2024) ve maliyet açısından diğer yöntemlere kıyasla daha az maliyetli (Yıldırım ve Şimşek, 2008) olduğu ifade edilebilir. Ayrıca, kolay ulaşılabilir durum örneklemesinde araştırmacı(lar) ulaşılması kolay ve yakın olan bir durum seçer (Biçer vd., 2014). Mevcut çalışmada kolay ulaşılabilir durum örneklemesinin tercih edilmesinin sebebi çalışmaya katılan öğretmen adaylarına kolay bir şekilde ulaşılabilmesi ve çalışmaya gönüllü olarak katılmak istemeleri gösterilebilir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarına ait demografik bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1. Öğretmen Adaylarına İlişkin Demografik Bilgiler

Kod	Cinsiyet	Branş	Sınıf Düzeyi
ÖA1	Kadın	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA2	Kadın	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA3	Kadın	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA4	Kadın	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA5	Erkek	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA6	Kadın	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA7	Erkek	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA8	Erkek	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA9	Erkek	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA10	Erkek	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA11	Kadın	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA12	Erkek	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA13	Erkek	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA14	Erkek	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf
ÖA15	Erkek	İngilizce Öğretmenliği	4. sınıf

Tablo 1 incelendiğinde çalışmaya dâhil edilen öğretmen adaylarının 7’si kadın, 8’i ise erkektir. Öğretmen adayları ÖA1, ÖA2, ÖA3, ..., ÖA15 şeklinde ifade edilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının Eğitim Fakültesi, İngilizce öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencileri olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Aracı

Nitel çalışmalarda veri toplama aracı olarak genellikle görüşme, gözlem, doküman analizi gibi teknikler kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Mevcut çalışmada öğretmen adaylarının görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme nitel çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme araştırmaya katılan bireye kendini ifade edebilme özgürlüğü sunar. Bu durum araştırmacılara analiz kolaylığı sunar (Büyüköztürk vd., 2022). Yarı yapılandırılmış görüşmede sorular önceden hazırlanır ancak görüşme anında duruma göre ek sorular yöneltilir (Merriam ve Tisdell, 2016). Araştırma kapsamında kullanılacak olan görüşme sorularının oluşturulması aşamasında ilk olarak alan yazın incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonrasında soru havuzu oluşturulmuş ve anlaşılabilirliğinin kontrolü, cümlelerin doğru ifade edilip edilmediğinin kontrolü için uzman 5 İngilizce öğretmeni ve 4 Türkçe öğretmene gönderilmiştir. Gelen görüşler doğrultusunda 3 soruluk nihai görüşme formu oluşturulmuştur.

Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Veri toplama süreci araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları uygun bir ortamda araştırmaya katılan öğretmen adaylarına yöneltilmiş ve öğretmen adaylarının sorulara cevaplar vermeleri sağlanmıştır. Gerekliğinde çalışmaya katılan öğretmen adaylarına ek sorular sorulmuştur. Veri toplama öncesinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarına süreç ile ilgili genel bilgiler verilmiş olup bilgilerin sadece bilimsel amaçla kullanılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, araştırmaya katılımın kesinlikle gönüllülük esasına dayalı olduğu belirtilmiştir.

Verilerin Analizi

Öğretmen adaylarından elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizindeki temel amaç araştırmada elde edilen verilerin detaylı olarak incelenmesi ve açıklanmasıdır. Yani, araştırılan konu ya da durumun detaylı olarak incelenmesi ve irdelenmesi söz konusudur. Bu süreçte araştırmacılar tarafından elde edilen veriler kodlanarak ve temalandırılarak veriler arasındaki ilişki ya da ilişkiler sistematik olarak düzenlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Tunison (2023) içerik analizinin araştırma sonucunda elde edilen metinsel verilerden kategoriler oluşturup, bunların sıklığını inceleyerek tümevarımsal bir bütünlüğün meydana gelmesine imkân sağladığını ifade etmektedir. Elde edilen verilerin analizi araştırmacılar tarafından yapılarak yorumlar arasındaki tutarlılığa ve uyuma bakılmıştır. Eğitim bilimleri bölümünden üç akademisyen tarafından iç güvenilirliği tespit etmek amacıyla “görüş birliği/ (görüş birliği + görüş ayrılığı) x 100” (Araujo & Born, 1985) formülü kullanılarak kod listesindeki uyuma oranına bakılmıştır. Güvenirlik oranı %88 olarak tespit edilmiştir. Bu sayede yapılmış olan analiz sürecinin güvenilirliği sağlanmıştır. Ayrıca, bulguların yorumlanmasında araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ifadelerinin doğrudan alıntı olarak ifade edilmesi de güvenilirliği artırmıştır. Analiz sürecinde adaylardan elde edilen veriler kodlanmıştır. Ardından, kodlamalardan yola çıkarak kategoriler oluşturulmuştur. Kod ve kategoriler göz önüne alınmış ve ana temalar oluşturularak yorumlamalar yapılmıştır. Yorumlama sürecinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ad ve soyadları gizli tutularak AÖ1, AÖ2, ..., AÖ15 şeklinde kodlanmış ve doğrudan alıntılar yapılmak suretiyle örneklendirmeler yapılmıştır.

Bulgular

Bu bölümde araştırma sorularına ilişkin çözümlenmeler, bulgular halinde sunulmuştur.

İngilizce öğretmen adaylarına AGS'ye ilişkin genel görüşleri sorulmuştur. Elde edilen görüşler kod, kategori ve temalar bağlamında tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının AGS'ye İlişkin Görüşleri

Kategori	Kod	f	Katılımcı
	Zaman kaybı	8	1,2,3,4,5,7,13,14
	Ani değişim	7	1,2,3,4,6,7,11,14
Olumsuz	Aynı eğitimin tekrar alınacak olması	6	5,6,8,13,14,15
	Belirsizlik	6	1,2,7,11,12,13
	Motivasyon kaybı	5	1,2,3,4,6

	Adaptasyon zorluğu	4	1,2,7,8
	Eğitim fakültesi mezunu olma ayrıcalığının ortadan kalkması	3	2,8,14
Olumlu	İçerik olarak sınav yükünün azalması	5	1,4,8,13,15
	Uygulamalı değerlendirme sistemi	2	3,11,12

Araştırma kapsamında AGS'ye ilişkin genel görüşleri sorulduğunda öğretmen adayları hem olumlu hem olumsuz görüş bildirmişlerdir. Öğretmen adaylarının değişen sınav sistemine ilişkin olarak olumsuz görüşlerinin yoğun olduğu görülmüştür. Sınavın zaman kaybı olduğu, ani bir değişime neden olduğu, benzer süreçlerin tekrarlandığı, sınavla ilişkin belirsizliğin olduğu öğretmen adaylarının öncelikli ifade ettikleri durumlar arasındadır. Bunun yanında motivasyon kaybı, adapte olma zorluğu ve eğitim fakültesinden mezun olma ayrıcalığının ortadan kalkmış olması yine öğretmen adaylarının vurguladığı önemli noktalar.

Bu olumsuzluklara ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinden örnekler aşağıda sıralanmıştır:

ÖA-14: "Tamamen zaman kaybı, İki sene daha eğitim alacaksam, fakültede dört sene eğitimi neden aldım..."

ÖA-1: "Önceki sınava (KPSS) uygun olarak üniversite eğitimimize başlamıştık, bu ani değişim beni çok rahatsız etti"

ÖA-1: "Yeni sisteme adapte olamıyorum, eski sistemi düşünerek eğitim bilimlerinden üç dersimin çalışmalarını tamamen bitirmiştım. Böyle boşa kürek çekiyormuşum gibi hissediyorum."

ÖA-7: "Belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir sürece giriyoruz maalesef, çok üzgünüm."

Bunun yanında öğretmen adaylarının sınavı iki boyutta olumlu değerlendirdikleri görülmüştür. Adaylar içerik olarak sınavın yükünün hafifletildiğini ve uygulamalı bir değerlendirme sistemi olacağını belirterek AGS sınavına ilişkin olumlu görüş bildirmektedirler. Bu durumlara ilişkin örnek görüşler aşağıda sıralanmıştır:

ÖA-14: "Bu sistemle çalışma yükü oldukça azaldı diyebilirim, hatta daha az çalışarak daha yüksek puanlar alınabilir. Eğitim bilimleri soruları sınavdan çıkarılınca içerik olarak konularımız çok azaldı."

ÖA-11: "KPSS sadece puan odaklıydı, bu sistemde ise öğretmen adaylarının sınıf içi yeterlikleri dikkate alınacağı söyleniyor. Yani puana dayalı değil de yeterliğe dayalı bir atama olabilirse bunu olumlu yön olarak düşünebilirim."

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Alan Sınavı Yerine YDS'ye Girme ile İlgili Görüşleri

Kategori	Kod	f	Katılımcı
Yetersiz	Öğretmenlik yeterliliğini ölçmede yetersizlik	12	1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,14,15
	Alan derslerinin sınavda karşılığının olmaması	2	7,14

İngilizce öğretmen adaylarının AGS sistemine bağlı olarak ÖABT sınavına girmeyip, yabancı dil sınavı olarak YDS sınavına girmiş olmaları araştırmada üzerinde durulan bir diğer husustur. Öğretmen adayları YDS sınavının öğretmen alımı bağlamında yeterli bir sınav olmadığını başka bir ifade ile sınavın yetersizliğini belirtmektedirler. Nitekim çıkan kodlara bakıldığında bu sınavın İngilizce öğretmeni yeterliğini ölçmede yetersiz kaldığı belirtilirken; aynı zamanda fakültede alınan alan bilgisi

derslerinin bu sınavda bulunmadığı da belirtilen bir diğer husustur. Bu bağlamda öğretmen adaylarının görüşlerinden örnekler aşağıda sıralanmıştır.

ÖA-4: “Eğitim fakültelerinde verilen meslek bilgisi sınavının kaldırılması ile artık ölçülemeyecek oluşu ki öğretmenlerin alan ve pedagojik bilgisi ölçülmeyecekse ne ölçülecek, kafam çok karışıyor. Örneğin anadili İngilizce olan biri Eğitim Fakültesinde eğitim alamamış olsa bile YDS’den çok iyi puan alabilir. Bu durum o kişiye öğretmen olma hakkı kazandırabilir. Ben dâhil birçok arkadaşım bu durumdan rahatsızız.”

ÖA-15: “YDS bizim İngilizce bilgimizi kısmi olarak ölçen bir sınav. Çünkü bizim alanımızda birden fazla alt alan ve konu var aslında. Örneğin dilbilim ya da pedagojik grammer gibi sadece İngilizce Öğretmenliği mezunlarının hakim olduğu alanlar...YDS bu becerileri kesinlikle ölçen bir alan değil. Lise mezunları bile eğer bir İngilizce sınavına hazırlanıyorsa bir kaç yıl içerisinde C seviyesine gelebilmektedir. Fakat daha önce uygulanan alan sınavı kapsamı oldukça geniş ve üniversitede aldığı eğitime, müfredata paralel bir sınavdı. Dolayısıyla YDS atamaya esas bir sınav olmamalı diye düşünüyorum.”

Tablo 4. Sınav Değişikliğinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyonu Etkilemesine İlişkin Görüşler

Kategori	Kod	f	Katılımcı
Motivasyonsuzluk	Motivasyon kaybı	10	1,2,3,4,5,6,8,11,13,15
	Çaresizlik/umutsuzluk	7	1,2,4,5, 8, 7, 12
	Öğretmenlik mesleğinden uzaklaşma	4	6,13,14,15
	Farklı alternatiflere yönelme	2	6,14
Durumu kabullenme	Yeni duruma ayak uydurma	2	1, 15
	İçsel motivasyon	1	7

Öğretmen adaylarına sorulan bir diğer husus sınav sistemindeki değişikliğin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonlarını nasıl etkilediği yönündedir. Öğretmen adayları mesleğe ilişkin motivasyon kaybı yaşadıklarını, bu durumun kendilerinde çaresizlik hissi oluşturduğunu; öğretmenlik mesleğinden uzaklaştıklarını ve farklı alternatif mesleklere yönelebileceklerini belirtmişlerdir. Bu duruma ilişkin görüşlerden örnekler aşağıda sıralanmıştır:

ÖA-4: “Eski sınav sistemine uygun çalışırken bu ani değişim bütün motivasyonumuzu kırdı.”

Ö-6: “Motivasyonum önemli ölçüde düştü. Artık öğretmenlik yapmak istemiyorum. Kariyerimi farklı alanlarda ilerletmeyi düşünüyorum.”

ÖA-14: “Öğretmenliğe olan inancımı yitiriyorum, farklı alanlarda iş bulabilirsem öğretmenlik yapmayı düşünmüyorum.”

Bununla birlikte İngilizce öğretmen adaylarının görüşleri dikkate alındığında adayların durumu kabullenme yönünde de görüş bildirdikleri görülmüştür. Bu bağlamda öğretmen adaylarının hem yeni duruma ayak uydurma çabalarının bulunduğu hem de mesleği elde etmeye ilişkin içsel motivasyon oluşturdukları ifade edilebilir. Bütün bunlara ilişkin doğrudan alıntılara aşağıda yer verilmiştir:

ÖA-1: “Bu mesleği ve çocukları çok seviyorum. Bu yeni durum beni mesleğimden uzaklaştırırsa da bize sunulan düzene ayak uydurmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Çünkü öğretmen olmayı seviyorum.”

ÖA-15: “Dönem ortasında sistemin değişeceğini öğrendiğimde panik oldum, ama herkes benimle aynı durumda, bunu düşününce biraz rahatlıyor ve çalışmaya devam ediyorum.”

ÖA-7: “Bu sistemle inatlaşıp, bütün değişimlere rağmen yine de başaracağım ve her şeye rağmen öğretmen olacağım diyorum, garip bir içsel motivasyon oluştu bende.”

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada İngilizce öğretmen adaylarının yeni öğretmen atama sistemi (MEB-AGS) ve yapılan sınava ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, elde edilen bulgular ışığında ulaşılan sonuçlara yer verilmiştir.

AGS'ye yönelik genel görüşleri sorulduğunda öğretmen adayları bu sürecin bir zaman kaybı olduğunu, üniversite eğitimi sürecinde almış oldukları eğitimin benzer şekilde tekrardan alınacağını, değişimin ani olduğunu ve bu duruma adapte olmakta zorluk çektiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, eğitim fakültelerinden mezun olma ayrıcalıklarının da ortadan kalktığını ifade etmişlerdir. Bunun yanında, uygulamalı bir değerlendirmenin olması ve sınav yükünün de azaltılmasından dolayı bazı öğretmen adayları süreci olumlu değerlendirmişlerdir. Alan yazın incelendiğinde Baran ve Sabah (2025) da yürütmüş oldukları çalışmada aday öğretmenlerin motivasyon eksikliği yaşadıklarını, aynı problemlerin devam edeceğini, zaman kaybı olduğunu, lisans ile aynı olacağını belirtmişlerdir. Çalışmada elde edilen bulgulara benzer şekilde Pınar ve Sarıçam (2025) da Eğitim Fakültesindeki akademisyenler ile yürüttükleri çalışmada akademisyenlerin akademiye ihtiyaç olmadığını, içeriğin eğitim fakültelerindeki eğitimlerden farklı olmayacağını, kısa süreli yoğunlaştırılmış programın yüzeyselliğe sebep olabileceği ve amacının net olmadığı belirtilmiştir. Eğitim fakülteleri ile ilgili de akademisyenler, eğitim fakültelerinin itibarsızlaştırıldığını, eğitim fakültelerinin yetersiz olduğu gibi bir mesaj verildiği ifade edilmiştir. Bunun yanında, iyi bir planlama ve yönetimle iyi sonuçlar alınabileceği de vurgulanmıştır. Gül (2025) de farklı branşlardan öğretmen adayları ile yürütmüş olduğu çalışmada benzer sonuçlara ulaşmıştır. Çalışmada sistemin ani ve zamansız olduğu, zaman kaybına ve belirsizliklere neden olduğu, önceki hazırlık süreçlerinin işlevsiz hale geldiği ifade edilmiştir. Bu ifadelere ek olarak eğitim bilimlerine yönelik soruların çıkarılmasının doğru olmadığı belirtilmiştir. Mevcut çalışmada sınavda sorulacak konu sayısının az olması bazı öğretmen adayları tarafından olumlu karşılanırken Gül'ün (2025) çalışmasında konu ve soru sayısının az olmasının kötü bir durum olduğu ifade edilmiştir.

Yürütülen çalışmada öğretmen adayları Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yerine Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) girmeye ilgili olarak bu sınavın öğretmenlik yeterliliğini ölçmede yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca adayların lisans eğitimleri boyunca almış oldukları alan dersleri ile ilgili soruların YDS'de sorulmaması adayların belirttiği bir diğer önemli durumdur. Daha önce ÖABT sınavında alan ile ilgili soruların sorulup YDS'de sorulmaması adayların üzerinde durduğu bir noktadır ve adaylar bu durumu eleştirmektedir.

Sınav sistemindeki değişikliğin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonlarını nasıl etkilediği ile ilgili olarak umutsuzluk, çaresizlik, öğretmenlik mesleğinden uzaklaşma, motivasyon kaybı ve farklı alternatiflere yönelme gibi durumları ortaya çıkardığı belirlenmiştir. Bu durumun öğretmen adaylarını psikolojik olarak olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Pınar ve Sarıçam (2025) çalışmalarında benzer sonuca ulaşmıştır. Çalışmalarında belirsizliklerden dolayı adayların motivasyonlarında düşüşe sebep olduğu, atanma endişesi yaşadıkları, bazı belirsizliklerden dolayı kaygılı ve derslere karşı isteksiz oldukları belirtilmiştir. Ayrıca,

öğretmenlik mesleğine başlama süresinin uzaması dolayısıyla karamsar bir ruh halinde oldukları ifade edilmiştir. Benzer şekilde, Baran ve Sabah (2025) çalışmalarında öğretmen adayları bu süreçte kendilerini psikolojik olarak yetersiz hissettiklerini belirtmişlerdir. Gül (2025) çalışmasında öğretmen adaylarının motivasyonlarının kaybolduğunu, eğitim heveslerinin kırıldığını, geleceğe dair kaygı, sürecin uzayacağından dolayı atanamayacaklarını düşündükleri için hayal kırıklıkları yaşadıklarını, karamsar olduklarını, öğretmenlik mesleğini seçtikleri için pişman olduklarını ve farklı alanlara yönelebileceklerini ortaya koymuştur. Buna karşın, mevcut araştırmada bazı öğretmen adaylarının durumu kabullendikleri ve içsel motivasyonlarını yükselttikleri de ulaşılan sonuçlar arasındadır. Gül (2025) de çalışmasında benzer sonuca ulaşmıştır. Çalışmasında bazı öğretmen adayları bu süreçte daha fazla uygulama imkânına sahip olacaklarını ve bu sayede daha kalifiyeli öğretmenlerin yetişeceğini belirtmişlerdir.

Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar neticesinde şu önerilerde bulunulmuştur:

- Mevcut çalışma nitel bir çalışmadır. Bu bağlamda yürütülecek çalışmalarda karma (nicel ve nitel) desen de tercih edilebilir.
- Mevcut çalışma sadece İngilizce öğretmeni adayları ile yürütülmüştür. Farklı branş öğretmen adayları ile de benzer çalışmalar yapılabilir. Bu sayede İngilizce öğretmen adayları ile farklı branş öğretmen adaylarının sürece ilişkin benzer ve farklı görüşleri belirlenebilir.
- Benzer çalışma akademiye giriş hakkı kazanan öğretmen adayları ile yürütülebilir.
- Öğretmen adayları lisans eğitimleri sürecinde almış oldukları alan derslerinin önemine vurgu yapmışlardır. YDS’de alan ile ilgili soru sorulmadığını, YDS’de sıradan bir lisans okuyan bireyin de çalışarak yüksek puan alabileceğini belirtmişlerdir. Bu nedenle YDS sınavına ek olarak alan sınavı da yapılarak her iki sınavın değerlendirmesi dikkate alınabilir.
- Bu yeni süreç ile birlikte eğitim fakültelerinde teorik derslerden çok uygulama derslerine öncelik verilerek öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine uyumu sağlanabilir.

Çatışma Beyanı ve Etik Bildirim

Çalışma kapsamında herhangi bir kurum ya da kişi ile çıkar çatışması bulunmamaktadır. Ayrıca, bu çalışma için “Fırat Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu”ndan (29.05.2025 tarih ve 2025/12) etik kurul onayı alınmıştır.

Kaynaklar

- Akdaş, T., Kara, K., Yavuz, S., Tutsoy, İ., Saritekin, A., & Çiftçi, H. (2023). Öğretmenlerin kariyer basamakları: Karşılaştırmalı bir giriş. *Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 12–22. <https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjer/article/view/78>
- Aras, S., & Sözen, S. (2012, Haziran). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore’de öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi. [Bildiri sunumu]X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye.
- Araujo, J., & Born, D. G. (1985). Calculating percentage agreement correctly but writing its formula incorrectly. *The Behavior analyst*, 8(2), 207–208. <https://doi.org/10.1007/BF03393152>
- Atmaca, S., ve Gökmen, A. (2024). Uzaktan eğitimde öğretmen adaylarının karşılaştığı fiziksel, düşünsel ve duygusal zorluklar: Bir fenomenolojik araştırma. *Journal of Individual Differences in Education*, 6(2), 86–101. <https://doi.org/10.47156/jide.1597567>

- Aykaç, N., Kabaran, H. ve Bilgin, H. (2014). Türkiye'de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılması olarak incelenmesi. *Turkish Studies*, 9(3), 279-292. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.6484>
- Baran, M., & Sabah, S. (2025). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının kpss (ags-meb) sürecine ilişkin algıları. *Amasya Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 150-166.
- Biçer, N., Çoban, İ., & Bakır, S. (2014). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin karşılaştığı sorunlar: Atatürk Üniversitesi örneği. *Journal of International Social Research*, 7(29).
- Bilen, M. (1996). Plandan Uygulamaya Öğretim. Aydan Matbaası.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, A. K., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2022). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (32. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Çaycı, B. (2011). Sınıf öğretmenliği lisans programındaki alan eğitimi derslerinin öğretmen yeterliği üzerindeki etkisinin incelenmesi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(2), 1-12.
- Çenkılıç, T., & İzci, E. (2023). Teacher candidates' for public personnel selection views on the exam (KPSS). *RESS Journal: Route Educational & Social Science Journal*, 10(3), 256-264. <https://doi.org/10.17121/ressjournal.3370>
- Demirbaş, B. (2022). Öğretmen adaylarının atama öncesi karşılaştıkları güçlükler: fenomenolojik bir çalışma, *Trakya Eğitim Dergisi*, 12(1), 308-324. <https://doi.org/10.24315/tred.900184>
- Duman, Y. K., & Görücüler, M. (2023). Ortaokul öğretmenlerinin kariyer basamakları sınavına yönelik görüşlerinin incelenmesi [Examination of secondary school teachers' opinions on career step exam]. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 11(14), 24-43.
- Ergün, M. (2023). Coğrafya öğretmenliği okuyan öğretmen adaylarının KPSS'ye ilişkin algıları. *Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya Dergisi*, 1(1), 32-46. <https://doi.org/10.29329/mdag.2023.530.3>
- Gül, M. (2025). Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 7(1), 58-73.
- Gündoğdu, K., Çimen, N., & Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(2), 35-43.
- Karataş, S., & Güleş, H. (2013). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS) öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 239-258.
- Kart, C. (2009). Hasan Ali Yücel'den Günümüze Bilim ve Eğitim Politikaları. *Çağdaş Eğitim Dergisi*, 361, 37- 41.
- Kavcar, M. (2018). Ücretli çalışan öğretmenlerin çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. *Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 12(25), 177-196. <https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.6>
- Kayadibi, F. (2001). Eğitim kalitesine etki eden faktörler ve kaliteli eğitimin üretime katkısı. *Journal of Istanbul University Faculty of Theology*, (3).
- Manav, Ö. (2022). Ataması yapılmayan öğretmenlerin işsizlikle baş etme durumları. *Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, 7(2), 459-473.
- Merriam, S. B. (2018). *Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber* (S. Turan, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). *Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve özel alan yeterlikleri*. <http://otmg.meb.gov.tr/>, 2011.
- MEB. (2024, Temmuz 10). *Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın detayları belli oldu*. <https://www.meb.gov.tr/mill-egitim-bakanligi-akademi-giris-sinavinin-detaylari-belli-oldu/haber/35428/tr>

- Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2025). *Geleceğin inşası: Eğitim 2002–2024* [Yayın duyurusu]. <https://sgb.meb.gov.tr/>
- Özdemir, S. (2016). Öğretmen niteliğinin bir göstergesi olarak sürekli mesleki gelişim. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(3), 233–244.
- Pınar, İ., & Sarıçam, H. (2025). Eğitim Fakültelerindeki akademisyenlerin milli eğitim akademisi ile ilgili görüşleri *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 16(1), 12-29.
- Sezgin, F., & Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 153(153). <https://doi.org/10.20296/tsad.44488>
- Söğüt, D. A., & Abir, M. (2017). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin görüşleri. *The Journal of Academic Social Science*, 51(51), 595–610. <https://doi.org/10.16992/ASOS.12578>
- Şenyar, D., & Üstün, A. (2023). Ataması yapılmayan öğretmen adaylarının hissettikleri umutsuzluk ve tükenmişlik duygusuna ilişkin görüşlerinin incelenmesi. *Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 9(66), 3205–3210. <https://doi.org/10.29228/JOSHAS.70893>
- T.C. Resmi Gazete. 32696 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu, 18.10.2024. Sayı: 32696. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/10/20241018-1.htm>
- Tunison, S. (2023). Content analysis. In J. M. Okoko, S. Tunison, & K. D. Walker (Eds.), *Varieties of qualitative research methods* (Springer Texts in Education). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-04394-9>
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yazarların Katkı Oranı Beyanı

Yazarların araştırma sürecindeki katkıları eşit orandadır.

Destek ve Teşekkür Beyanı

Destek alınan herhangi kurum, kuruluş ya da kişi bulunmamaktadır.

Pre-service Teachers' Opinions on the New Teacher Appointment System: A Phenomenological Study

Ayşe Ülkü KAN *, Ali KÜPELİKİLİNÇ **

Abstract

The objective of the present study was to examine the opinions of pre-service English teachers regarding the new teacher appointment system. This qualitative study employed a phenomenological design. The present study was conducted with a group of pre-service English language teachers enrolled at a state university in the Mediterranean region during the spring semester of the 2024-2025 academic year. The researchers developed a semi-structured interview form to serve as the data collection instrument. The data were then subjected to content analysis. The pre-service teachers reported that the abrupt modification to the AEE examination system engendered a state of uncertainty, which subsequently precipitated a series of adverse outcomes, including a diminution in motivation. Additionally, the pre-service teachers expressed a favorable view of the integration of a practice-oriented assessment system and the reduction of exam content. In regard to the substitution of the Teaching Field Knowledge Test (TFKT) with the Foreign Language Proficiency Exam (YDS), it was underscored that the YDS lacked the capacity to adequately assess teaching competence. Furthermore, the pre-service teachers posited that the examination should encompass content knowledge questions. In conclusion, the respondents indicated that the alteration in the examination system had a deleterious effect on their motivation to pursue a career in teaching. In light of the findings obtained, several recommendations were made, including the implementation of a greater emphasis on practice-based courses in Faculties of Education, as well as the conduction of interviews with pre-service teachers from various subject areas.

Keywords: Pre-service teacher, Academy entrance exam (AEE), English language teaching, National education academy, Teaching profession law

Article History

Arrival: 15/09/2025

Correction: 23/10/2025

Accepted: 01/12/2025

* Assoc. Prof. Dr., Fırat University, ORCID: 0000-0002-1524-3326, Elazığ, Türkiye, aulkukan@firat.edu.tr

** PhD Student, Ministry of National Education, ORCID: 0000-0001-9134-6119, Samsun, Türkiye, kupelikilinc_ali@hotmail.com

Citation: Kan, A. Ü. and Küpelikilinc, A. (2025). Pre-service teachers' opinions on the new teacher appointment system: A phenomenological study. *OJCES*, 3(6), 187-211. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18011672>

Introduction

States endeavor to promote development and transformation to ensure individuals have the opportunity for a more prosperous future. In a rapidly changing world, enhancing the welfare of the public, ensuring that individuals lead better and more peaceful lives, achieving high living standards, and promoting sustainable development are among the foremost priorities. Education processes and services are of paramount importance in achieving these priorities and maintaining their continuity. From historical times to the present, education has remained one of the most significant drivers of societal development and progress (Baran & Sabah, 2025; Duman & Gürücüler, 2023; Kart, 2009). Education is regarded as an ongoing process, and teachers can be regarded as the architects who design and shape its course (Kayadibi, 2012). Teachers are influential figures who prepare individuals for life, guiding them from early childhood education through the end of secondary education (Akdaş et al., 2023). Teachers have been identified as pivotal agents in the development of societies, playing a crucial role in addressing the needs of both individuals and communities (Bilen, 1996). From a professional perspective, the teacher is a dynamic force that determines the quality of education (Çaycı, 2011) and shapes the human capital needed by society. Consequently, the professional and social development of teachers, who assume a leading role in the advancement of societies, is of paramount importance (Özdemir, 2016).

The teaching profession has been the subject of extensive debate for many years due to various factors, including its status in society and the quality of education (Manav, 2022). Numerous changes have occurred in the practices regarding the training and education of teachers. According to the "Fundamental Law of National Education" (MEB, 2011), the teaching profession is considered a specialized occupation. Individuals aspiring to become teachers are required to possess certain qualifications, including "general culture," "subject-matter knowledge," and "pedagogical knowledge." In accordance with the provisions stipulated in the "Teaching Profession Law" (No. 32696), enacted in 2024, the teaching profession is recognized as a specialized field of endeavor. The aforementioned legislation underscores the necessity of a multifaceted preparation, encompassing not only a comprehensive foundation in "general culture," but also a thorough grounding in "subject-specific education" and "teaching professional knowledge" (TC Official Gazette, 18.10.2024, Issue: 32696). In light of the qualifications articulated, it can be posited that the objective is to cultivate pedagogues who are proficient, accomplished, and seasoned in their respective domains.

The selection of teachers, who lay the foundations for the future of a society, is of utmost importance. Consequently, each society establishes its own system for selecting teachers, taking its future into consideration. In this process, societies periodically implement changes in their teacher selection mechanisms. A confluence of factors, including ongoing technological advancements and the imperative to adapt to a perpetually evolving global landscape, underscores the necessity for such changes. Consequently, various initiatives are being implemented in our nation to enhance the quality of education, maintain congruence with global developments, and adapt to the evolving world (Ministry of National Education, Strategy Development Department, 2025).

In the context of our nation, the selection and placement of teachers is overseen by the Council of Higher Education of the Republic of Turkey (YÖK) and within the framework of universities (Gündoğdu et al., 2008). The enactment of the Higher Education Law No. 2547, which was accepted on November 4, 1981, and subsequently published in the Official Gazette on November 6, 1981, resulted in the consolidation of all higher education institutions under the aegis of universities. In this particular

context, two-year Education Institutes underwent a transformation, becoming known as 'Schools of Education,' while the four-year Higher Education Schools were redesignated as 'Faculties of Education' (Aras & Sözen, 2012). From this date until 1985, no examinations were conducted for teacher appointments (Gündoğdu et al., 2008). However, from 1985 to 1991, the "Teacher Proficiency Examination" was administered for teacher appointments. In 1999-2000, the "State Civil Service Examination (DMS)" was held, and in 2001, the "Public Profession Examination (KMS)" was administered. From 2002 to 2024, the "Public Personnel Selection Examination (PPSE)" was conducted (Karataş & Güleş, 2013; Sezgin & Duran, 2011). In accordance with the stipulations outlined in the "Teaching Profession Law," which was promulgated in October 2024, it is anticipated that prospective educators will be admitted to the preparatory education at the "National Education Academy" contingent upon their performance in the Ministry of National Education Academy Entrance Examination (MoNE-AEE). This examination, scheduled to be administered by the Measurement, Selection and Placement Center (ÖSYM) in 2025, will serve as the primary criterion for admission (MEB, 2024).

National Education Academy and Ministry of National Education Academy Entrance Exam

Following the dissemination of the "The Century of Türkiye Education Model" and its subsequent implementation across all academic disciplines, modifications were also introduced to the teacher appointment system. Gül (2025) underscores that the objective is to enhance the quality of teaching. In this particular context, the "National Education Academy" was established in accordance with the "Teaching Profession Law" No. 32696, which was formally adopted on October 10, 2024, and subsequently published in the Official Gazette on October 18, 2024 (Official Gazette of the Republic of Turkey, October 18, 2024, Issue: 32696). According to the stipulated framework, the preparatory training, which encompasses theoretical and practical courses pertinent to the teaching profession, will be administered by the Academy across four terms (with the possibility of a reduced term count of three, contingent upon the higher education program from which the pre-service teachers graduate) (Official Gazette of the Republic of Turkey, 18.10.2024, Issue: 32696). The academic program at the Academy will encompass courses such as Assessment and Evaluation, Guidance, Classroom Management, the Turkish National Education System, and Legislation. During the preparatory training, pre-service teachers are required to take written exams in each theoretical course at least twice and achieve an average score of at least 60 out of 100 in each course. According to the pertinent legislation, pre-service teachers who do not successfully complete a course are permitted to undertake a make-up examination for each failed course. Pre-service teachers who achieve a score of 60 or above on the make-up examination(s) will be deemed successful in the respective course. However, pre-service teachers who fail any course, even subsequent to the make-up examination(s), will face termination of their affiliation with the Academy (Official Gazette of the Republic of Turkey, October 18, 2024, Issue: 32696).

In the previous teacher appointment system (PPSE), pre-service teachers were required to take the Public Personnel Selection Examination (PPSE), General Ability (GA), General Culture (GC), Educational Sciences (ES), as well as subject-specific exams in various branches (English, Turkish, Mathematics, etc.). However, the recently implemented teacher appointment system has resulted in the dissolution of these exams (PPSE, GA, GC, ES), which have been superseded by the Ministry of National Education Academy Entrance Exam (MoNE-AEE). The completion of this exam is now a prerequisite for admission to the academy for prospective teachers. In the new examination system, prospective primary education teachers are obligated to take a two-part examination. The first part of the examination is the Academy Entrance Exam (AEE), and the second part is the Teaching Field

Knowledge Test (TFKT). The aforementioned exams are required for prospective teachers of the following subjects: Mathematics, Science, Physics, Chemistry, Turkish, Turkish Language and Literature, Social Studies, History, Geography, Mathematics, Religious Culture and Ethics, Guidance, Physical Education, Preschool and Classroom Teaching. Foreign language pre-service teachers (German, Arabic, Chinese, Persian, French, English, Spanish, Italian, Japanese, Korean, and Russian) take the AEE in conjunction with the Foreign Language Proficiency Exam (YDS) or E-YDS (MEB, 2024).

A review of teacher appointment systems in various countries reveals that, akin to our own system, examination-based methods are employed. In nations such as France, Spain, Italy, and Portugal, centralized examinations are typically administered in the form of written tests and interviews (Sögüt & Abir, 2017). Conversely, in nations that prioritize education systems and practices, such as Finland and Estonia, no examinations are administered for teacher appointments; instead, all teachers are required to hold a master's-level degree (Aykaç et al., 2014).

A review of the relevant literature reveals a plethora of studies on the PPSE. In their study, Çenk Kılıç and İzci (2023) stated that pre-service teachers viewed the PPSE as an obstacle they had to overcome, that it negatively impacted their lives socially and psychologically, and that the majority of the participating pre-service teachers stated that appointments should be determined not only by the exam but also by their GPA. In addition, Şenyar and Üstün (2023) reported that all pre-service teachers who were not appointed experienced feelings of hopelessness and burnout. Ergün (2023) conducted a study with 15 senior students majoring in Geography Education. The study indicated that the PPSE was solely a matter of memorization and that skill should also be measured in the selection of qualified teachers. Additionally, the pre-service teachers observed that the KPSS encompassed a substantial amount of subject matter. Demirbaş (2022) also noted that the effort, diligence, and dedication expended in the early stages of the PPSE preparation process eventually gave way to disappointment, acceptance, and desensitization. It has also been noted that the preparation process exposes pre-service teachers to social pressure. In a study by Gündoğdu et al. (2008), the views of pre-service teachers studying at a faculty of education regarding the PPSE were examined. The pre-service teachers indicated that the PPSE is a very important exam because it affects their future. Moreover, it has been asserted that the preparation process exacts a considerable toll on pre-service teachers, manifesting in mental, economic, and social exhaustion.

A review of the extant literature indicates that only a limited number of studies have been conducted on the Academy Entrance Exam (AEE), which is set to replace the PPSE in teacher recruitment. Baran and Sabah's (2025) study examined the perceptions of pre-service physical education and sports teachers regarding the PPSE/AEE process. In the study, pre-service teachers placed significant emphasis on the necessity of transparency, equal opportunities, and a fair process with regard to the changing appointment system and the National Education Teacher Academy in 2025. Furthermore, the pre-service teachers indicated that the Academy might not be sufficiently effective in teacher training and that fundamental issues would persist. They also suggested that interviews be removed from teacher appointments and that the duration of practical teaching internships be increased.

A review of the extant literature on studies conducted regarding the PPSE/AEE reveals that the research samples have typically consisted of pre-service teachers from various undergraduate programs. In contrast, the present study focuses exclusively on pre-service teachers who are majoring in English Language Teaching. In this context, the primary objective of this study is to ascertain the opinions of pre-service English teachers regarding the new teacher appointment system and the associated examination.

Accordingly, the study focuses on pre-service teachers' views regarding

1. The Academy Entrance Examination (AGS),
2. Taking the Foreign Language Examination (YDS) instead of the Teaching Field Knowledge Test (TFKT),
3. The opinions about the impact of the new exam format on motivation for the teaching profession.

Method

Research Design

The present study was conducted using a qualitative approach. In qualitative research, the acquisition of in-depth information about the phenomena under investigation is paramount (Morgan, 1996). For this qualitative inquiry, a phenomenological design was adopted. This design aims to characterize phenomena that manifest in diverse forms and of which we are cognizant, yet for which we lack a comprehensive and detailed understanding. Such phenomena manifest in everyday life through various forms, including events, concepts, experiences, situations, perceptions, or orientations (Yıldırım & Şimşek, 2021). In the context of a phenomenological framework, the researcher undertakes a meticulous examination of a phenomenon by systematically analyzing individuals' shared experiences and endeavors to distill its fundamental essence (Creswell & Creswell, 2017). The present study's researchers elected to utilize a phenomenological design, as its objective was to ascertain the perspectives of pre-service teachers concerning the recently implemented teacher appointment system.

Working Group

The study group consists of pre-service teachers who are in their final year of English language teaching at the Faculty of Education of a state university in the Mediterranean region in the 2024-2025 academic year. The "convenience sampling" method was employed in the study to obtain detailed information on the subject (Yıldırım & Şimşek, 2021). It has been posited that this method is more convenient in terms of time and practicality (Atmaca & Gökmen, 2024) and less costly than other methods (Yıldırım & Şimşek, 2008). Convenient sampling is a research method in which the researcher(s) select a case that is easily accessible and proximate (Biçer et al., 2014). The rationale behind the selection of convenience sampling in the present study is that the pre-service teachers who participated were readily accessible and exhibited a willingness to engage voluntarily. The demographic information of the participating pre-service teachers is presented below.

Table 1. Demographic Information About Pre-Service Teachers

Code	Gender	Department	Year of Study
PST1	Female	English Language Teaching	Senior year
PST 2	Female	English Language Teaching	Senior year
PST 3	Female	English Language Teaching	Senior year
PST 4	Female	English Language Teaching	Senior year
PST 5	Male	English Language Teaching	Senior year
PST 6	Female	English Language Teaching	Senior year
PST 7	Male	English Language Teaching	Senior year
PST 8	Male	English Language Teaching	Senior year
PST 9	Male	English Language Teaching	Senior year

PST 10	Male	English Language Teaching	Senior year
PST 11	Female	English Language Teaching	Senior year
PST 12	Male	English Language Teaching	Senior year
PST 13	Male	English Language Teaching	Senior year
PST 14	Male	English Language Teaching	Senior year
PST 15	Male	English Language Teaching	Senior year

As indicated in Table 1, seven of the pre-service teachers who participated in the study were female, and eight were male. The pre-service teachers are designated as PST1, PST2, PST3, and so forth, with the numerical sequence continuing up to PST15. It has been observed that the participating pre-service teachers were senior-year students in the Department of English Language Teaching at the Faculty of Education.

Data Collection Tool

In qualitative studies, techniques such as interview, observation, and document analysis are generally used as data collection tools (Yıldırım & Şimşek, 2021). In the present study, the views of the pre-service teachers were obtained using a semi-structured interview form prepared by the researchers. Semi-structured interviews are frequently utilized in qualitative studies, as they grant participants the autonomy to articulate their thoughts and perspectives. Consequently, this approach enables researchers to streamline their analysis processes (Büyüköztürk et al., 2022). In semi-structured interviews, questions are prepared in advance, but additional inquiries can be posed during the interview depending on the situation (Merriam & Tisdell, 2016). In the course of developing the interview questions for this study, an initial review of the extant literature was conducted. According to the findings of the present study, an initial set of inquiries was formulated and disseminated to five English language instructors and four Turkish language instructors for the purpose of evaluating the clarity and precision of the phrasing. In light of the feedback that was received, a final interview form consisting of three questions was developed.

Data Collection

The researchers developed semi-structured interview questions to guide the study. The researchers were responsible for the data collection process. The semi-structured interview questions, which had been meticulously prepared in advance, were administered to the participating pre-service teachers in a suitable setting. The participants were encouraged to respond to the questions in a thoughtful manner. The pre-service teachers were posed additional inquiries when deemed necessary. Prior to data collection, the participants were provided with general information about the process, and it was clarified that the information would be used solely for scientific purposes. It was emphasized that participation in the study was entirely voluntary.

Data Analysis

The data obtained from the pre-service teachers were analyzed using content analysis. The primary objective of content analysis is to meticulously examine and describe the data obtained in the study. In essence, this approach entails conducting a meticulous investigation and interpretation of the phenomenon or situation under scrutiny. In this process, the researchers code and categorize the collected data, systematically organizing the relationships among the data (Yıldırım & Şimşek, 2021). Tunison (2023) posits that content analysis facilitates the establishment of categories from textual data obtained as research outcomes, examines their frequency, and thereby enables the emergence of an

inductive coherence. The researchers then conducted a thorough analysis of the obtained data, examining the consistency and coherence of the interpretations. To assess the internal reliability, three academics from the Department of Educational Sciences calculated the agreement rate in the code list and used the formula "agreement / (agreement + disagreement) × 100" (Araujo & Born, 1985). The reliability rate was found to be 88%. In this manner, the reliability of the analytical process was ensured. Moreover, the incorporation of direct quotations from the participating pre-service teachers when interpreting the findings further enhanced the credibility of the study. During the analysis process, the data obtained from the participants were first coded. Subsequently, categories were generated based on the codes. By incorporating these codes and categories into the analysis, the study identified primary themes and facilitated informed interpretation. In order to maintain the confidentiality of the subjects, the names of the pre-service teachers were anonymized, and they were designated as PST1, PST2, and so forth. Direct quotations were utilized to substantiate the findings.

Findings

In this section, analyses related to the research questions are presented in the form of findings.

Pre-service English teachers were asked about their general opinions regarding the AGS. The opinions obtained are presented in Table 2 in the context of codes, categories, and themes.

Table 2. Opinions of Pre-Service Teachers About AGS

Category	Code	f	Participant
Negative	Waste of time	8	1,2,3,4,5,7,13,14
	Sudden change	7	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 14
	The same training will be taken again	6	5,6,8,13,14,15
	Uncertainty	6	1,2,7,11,12,13
	Loss of motivation	5	1,2,3,4,6
	Difficulty of adaptation	4	1,2,7,8
	The elimination of the privilege of being a graduate of a faculty of education	3	2,8,14
Positive	Reducing the exam load in terms of content	5	1, 4, 8, 13, 15
	Applied evaluation system	2	3,11,12

In the context of the study, when participants were invited to share their overall perspectives on the AGS, pre-service teachers articulated a range of views, including both positive and negative sentiments. However, their negative perceptions of the recent changes to the examination system were found to be more prevalent. The participants identified several salient issues, including the perception of the exam as a futile endeavor, its abrupt implementation, the repetitive nature of analogous processes, and the ambiguity surrounding the exam itself. Furthermore, the participants identified a decline in motivation, difficulties in adjustment, and the elimination of the privilege formerly associated with graduating from faculties of education as additional critical concerns.

Examples of pre-service teachers' views on these negativities are listed below:

PTS-14: "It is a complete waste of time. If I am compelled to continue my studies for two additional years, it begs the question, why did I dedicate four years to my undergraduate education at this institution?"

PTS -1: "We commenced our university education in accordance with the previous examination (KPSS). This abrupt alteration has caused me significant distress."

PTS-1: "I am unable to adapt to the new system. I had completed all requirements for three of my educational science courses, and I was reflecting on the previous system. I feel like I'm wasting my time."

PTS-7: "Regrettably, we are entering a period of uncertainty. I apologize for this unfortunate turn of events."

Furthermore, pre-service teachers were observed to evaluate the exam positively in two aspects. The respondents expressed favorable sentiments regarding the AGS examination, asserting that the exam's content would be less onerous and that it would function as a practical assessment system. The following are illustrative examples of the aforementioned comments:

PTS-14: The study load has been shown to decrease considerably with this system; indeed, it is possible to achieve higher scores by studying less. The removal of the educational sciences questions from the exam resulted in a substantial decrease in the breadth of the topics covered."

PTS-11: The KPSS system was exclusively score-based; however, the present system is purported to consider pre-service teachers' classroom competencies. Consequently, if appointments can be based on competence rather than on score-based metrics, this can be regarded as a positive development."

Table 3. Opinions of Pre-Service Teachers About Taking the YDS Instead of the Teaching Field Knowledge Test

Category	Code	f	Participant
Insufficient	Inadequacy in measuring teaching competence	12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15
	Field courses do not have equivalents in the exam.	2	7,14

The study also identified a notable discrepancy in the examination requirements for prospective English teachers. Specifically, it was observed that these individuals do not undergo the TFKT examination, which is an integral component of the AGS system. Instead, they appear to opt for the YDS examination, which is designed for foreign language proficiency. Pre-service teachers have asserted that the YDS exam is not an adequate evaluation tool for the recruitment of teachers. A review of the resulting codes indicates that this examination is inadequate in assessing English language teacher competence. It is also important to note that the aforementioned exam does not encompass the content knowledge courses that are typically offered by the faculty. The following section presents a series of examples that illustrate the opinions of pre-service teachers on this matter.

PTS-4: "I am perplexed by the fact that the professional knowledge exam administered at education faculties will no longer be evaluated. Absent a means of evaluating the content and pedagogical knowledge of teachers, it is difficult to ascertain the effectiveness of the teaching profession. For instance, an individual whose native language is English can obtain a commendable score on the YDS even in the absence of formal education at the Faculty of Education. This could qualify them to become teachers. Many of my acquaintances, including myself, find this situation to be disconcerting."

PTS -15: The YDS is an examination that serves to evaluate the English language skills of the examinee. The field of study in question is comprised of multiple subfields and topics. For instance, disciplines such as linguistics or pedagogical grammar, which are typically mastered by individuals with a background in English Language Teaching, are not measured by the YDS. It is possible for even high school graduates to attain a C level within a few years if they dedicate themselves to preparing for an English language examination. However, the previous field exam was quite broad in scope and aligned with the university education and curriculum. Consequently, I do not believe that the YDS should serve as the primary criterion for appointment."

Table 4. *Opinions on How the Exam Change Affects Motivation for the Teaching Profession*

Category	Code	f	Participant
Lack of motivation	Loss of motivation	10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15
	Helplessness/hopelessness	7	1, 2, 4, 5, 8, 7, 12
	Moving away from the teaching profession	4	6,13,14,15
	Turning to different alternatives	2	6,14
Acceptance of the situation	Adapting to the new situation	2	1, 15
	Intrinsic motivation	1	7

A further inquiry posed to prospective educators pertained to the impact of the modified examination structure on their vocational enthusiasm for the teaching profession. Pre-service teachers reported a decline in their motivation for the teaching profession, which engendered a sense of helplessness. This decline led to a shift in career aspirations, with many considering alternative professions. The following list contains examples of their views on this situation:

PTS-4: "Despite our preparation in accordance with the previous examination system, this abrupt shift significantly diminished our motivation."

PTS -6: "My motivation has decreased considerably. The present author has reached a point at which he no longer wishes to engage in the pedagogical practice of teaching. I am currently exploring the possibility of pursuing a career in a different field."

PTS-14: "My conviction in the efficacy of pedagogical methods is waning. In the event that I am able to secure employment in disparate fields, the prospect of pursuing a career in education no longer holds any allure for me.

However, an analysis of the perspectives expressed by pre-service English teachers revealed a degree of acceptance of the prevailing circumstances. In this context, it can be posited that pre-service teachers are attempting to adapt to the novel circumstances and cultivating intrinsic motivation to pursue the profession. Direct quotations pertaining to these subjects are appended below:

PTS -1: "I have a profound love for this profession and the children. Despite the fact that this novel circumstance creates a certain distance from my chosen profession, I am compelled to adapt to the circumstances that have been presented to us. The motivation behind my decision to pursue a career in education stems from a profound love for the profession."

PTS-15: "A state of panic was experienced upon learning of the imminent system change during the midpoint of the semester. However, upon reflection, it was ascertained that the situation is shared by many, leading to a sense of relief and the resumption of work."

PTS-7: "Despite the numerous changes, I persistently reassure myself of my ability to succeed in my chosen career path as an educator. A peculiar form of intrinsic motivation has emerged within me."

Discussion, Conclusion and Recommendations

The objective of this study is to ascertain the perceptions of pre-service English teachers concerning the recently implemented teacher appointment system (MEB-AGS) and the examination. In this context, the conclusions reached in light of the findings are presented.

In response to inquiries regarding their general perceptions of the AGS, pre-service teachers articulated their stance on the efficacy of the process, characterizing it as a futile exercise that necessitated the repetition of training already completed during their university education. They further delineated the abruptness of the transition, which engendered significant challenges in their ability to adapt to the new circumstances. It was also stated that the privileges associated with graduating from education faculties were eliminated. Moreover, a number of pre-service teachers expressed positive sentiments regarding the process, citing its practical nature and the reduction in examination obligations as key benefits. A review of the literature indicates that Baran and Sabah (2025) reported that pre-service teachers exhibited a lack of motivation, anticipated that the same problems would persist, perceived the process as a waste of time, and that it would be similar to undergraduate education. In a similar vein, Pinar and Saricam's (2025) study with academicians at the Faculty of Education asserted that the necessity for academia was questionable, as the curriculum would be analogous to that of education faculties' training programs. The researchers further noted that the short-term, intensive nature of the program might result in a superficial learning experience and that its intended purpose remained ambiguous. With respect to education faculties, the academics indicated that the message conveyed was that these faculties were being discredited and deemed inadequate. Furthermore, emphasis was placed on the notion that the attainment of favorable outcomes is contingent upon meticulous planning and effective management. A similar conclusion was reported by Gül (2025) in a study conducted with pre-service teachers from various disciplines. The study posits that the system's implementation was precipitous and untimely, resulting in the loss of time and the introduction of uncertainties, thereby rendering the efficacy of prior preparation processes nullified. In addition to these statements, it was asserted that the removal of the educational sciences section was inappropriate. In the present study, the reduced number of topics to be included in the exam was perceived positively by some pre-service teachers, whereas in Gül's (2025) study, the limited number of topics and questions was regarded as a disadvantage."

In the conducted study, pre-service teachers indicated that the Foreign Language Proficiency Exam (YDS) was an inadequate means of assessing teaching competence when compared to the Teaching Field Knowledge Test (TFKT). Furthermore, the absence of inquiries concerning the subject-specific courses undertaken during their undergraduate education in the YDS was emphasized as a salient concern by the participants. The inclusion of subject-related questions in the TFKT but not in the YDS was a point that was repeatedly emphasized and criticized by the pre-service teachers.

The findings indicated that the modification of the examination system engendered negative outcomes among pre-service teachers, including feelings of hopelessness and helplessness, decreased motivation, a distancing from the teaching profession, and an inclination toward alternative career choices. This phenomenon has been observed to exert a detrimental psychological impact on pre-service teachers. Pinar and saricam (2025) arrived at a comparable conclusion in their study. The findings from

the studies indicated that uncertainties had a negative effect on the motivation of pre-service teachers, inducing apprehension about appointments and contributing to anxiety and disengagement from their courses. Moreover, the participants conveyed a sense of despondency, attributed to the protracted period preceding the commencement of the educational activities. In a similar vein, Baran and Sabah's (2025) study reported that pre-service teachers experienced feelings of psychological inadequacy during this process. Gül (2025) revealed that pre-service teachers experienced a loss of motivation, diminished enthusiasm for education, anxiety about the future, disappointment stemming from concerns that prolonged processes would prevent their appointment, pessimism, regret over choosing the teaching profession, and consideration of pursuing alternative career paths. In contrast, the present study also found that some pre-service teachers acknowledged the situation and enhanced their intrinsic motivation. A similar conclusion was reported in Gül's (2025) study, which indicated that some pre-service teachers believed that this period would provide more opportunities for practical training, ultimately contributing to the development of more qualified teachers.

As a result of the study, the following recommendations were made:

- In the context of future studies, a mixed design, incorporating both quantitative and qualitative methodologies, may be a preferred approach.
- The present study was conducted exclusively with pre-service English teachers. It is recommended that similar studies be conducted with pre-service English teachers from different fields. This would facilitate the identification of analogous and disparate perspectives on the process among pre-service English teachers and those from other fields.
- A similar study can be conducted with pre-service teachers who have gained the right to enter the academy.
- Pre-service teachers underscored the significance of the field courses they completed during their undergraduate studies. It was noted that the YDS examination does not inquire about the field of study of the examinee, and that a typical undergraduate student can achieve a high score on the YDS by studying. Consequently, a field exam could be administered in conjunction with the YDS exam, with both exams being given full consideration.
- The novel process in question entails the adaptation of pre-service teachers to the teaching profession. This adaptation is achieved by prioritizing practical courses over theoretical courses in education faculties.

Conflict Disclosure and Ethics Statement

There is no conflict of interest with any institution or individual within the scope of this study. Furthermore, ethics committee approval was received for this study from the "Fırat University Social and Human Sciences Research Ethics Committee" (dated 29.05.2025 and numbered 2025/12).

References

- Akdaş, T., Kara, K., Yavuz, S., Tutsoy, İ., Saritekin, A., & Çiftçi, H. (2023). Öğretmenlerin kariyer basamakları: Karşılaştırmalı bir giriş. *Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 12–22. <https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjer/article/view/78>
- Aras, S., & Sözen, S. (2012, Haziran). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore'de öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi. [Bildiri sunumu]X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye.
- Araujo, J., & Born, D. G. (1985). Calculating percentage agreement correctly but writing its formula incorrectly. *The Behavior analyst*, 8(2), 207–208. <https://doi.org/10.1007/BF03393152>

- Atmaca, S., ve Gökmen, A. (2024). Uzaktan eğitimde öğretmen adaylarının karşılaştığı fiziksel, düşünsel ve duygusal zorluklar: Bir fenomenolojik araştırma. *Journal of Individual Differences in Education*, 6(2), 86–101. <https://doi.org/10.47156/jide.1597567>
- Aykaç, N., Kabaran, H. ve Bilgin, H. (2014). Türkiye'de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılması olarak incelenmesi. *Turkish Studies*, 9(3), 279-292. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.6484>
- Baran, M., & Sabah, S. (2025). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının kpss (ags-meb) sürecine ilişkin algıları. *Amasya Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 150-166.
- Biçer, N., Çoban, İ., & Bakır, S. (2014). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin karşılaştığı sorunlar: Atatürk Üniversitesi örneği. *Journal of International Social Research*, 7(29).
- Bilen, M. (1996). Plandan Uygulamaya Öğretim. Aydan Matbaası.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, A. K., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2022). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (32. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Çaycı, B. (2011). Sınıf öğretmenliği lisans programındaki alan eğitimi derslerinin öğretmen yeterliği üzerindeki etkisinin incelenmesi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(2), 1-12.
- Çenkiliç, T., & İzci, E. (2023). Teacher candidates' for public personnel selection views on the exam (KPSS). *RESS Journal: Route Educational & Social Science Journal*, 10(3), 256–264. <https://doi.org/10.17121/ressjournal.3370>
- Demirbaş, B. (2022). Öğretmen adaylarının atama öncesi karşılaştıkları güçlükler: fenomenolojik bir çalışma, *Trakya Eğitim Dergisi*, 12(1), 308-324. <https://doi.org/10.24315/tred.900184>
- Duman, Y. K., & Görücüler, M. (2023). Ortaokul öğretmenlerinin kariyer basamakları sınavına yönelik görüşlerinin incelenmesi [Examination of secondary school teachers' opinions on career step exam]. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 11(14), 24–43.
- Ergün, M. (2023). Coğrafya öğretmenliği okuyan öğretmen adaylarının KPSS'ye ilişkin algıları. *Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya Dergisi*, 1(1), 32–46. <https://doi.org/10.29329/mdag.2023.530.3>
- Gül, M. (2025). Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 7(1), 58-73.
- Gündoğdu, K., Çimen, N., & Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(2), 35–43.
- Karataş, S., & Güleş, H. (2013). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS) öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 239–258.
- Kart, C. (2009). Hasan Ali Yücel'den Günümüze Bilim ve Eğitim Politikaları. *Çağdaş Eğitim Dergisi*, 36(1), 37- 41.
- Kavcar, M. (2018). Ücretli çalışan öğretmenlerin çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. *Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 12(25), 177–196. <https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.6>
- Kayadibi, F. (2001). Eğitim kalitesine etki eden faktörler ve kaliteli eğitimin üretime katkısı. *Journal of Istanbul University Faculty of Theology*, (3).
- Manav, Ö. (2022). Ataması yapılmayan öğretmenlerin işsizlikle baş etme durumları. *Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, 7(2), 459-473.
- Merriam, S. B. (2018). *Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber* (S. Turan, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). *Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve özel alan yeterlikleri*. <http://otmg.meb.gov.tr/>, 2011.
- MEB. (2024, Temmuz 10). *Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın detayları belli oldu*. <https://www.meb.gov.tr/mill-egitim-bakanligi-akademi-giris-sinavinin-detaylari-belli-oldu/haber/35428/tr>
- Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2025). *Geleceğin inşası: Eğitim 2002–2024* [Yayın duyurusu]. <https://sgb.meb.gov.tr/>

- Özdemir, S. (2016). Öğretmen niteliğinin bir göstergesi olarak sürekli mesleki gelişim. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(3), 233–244.
- Pınar, İ., & Sarıçam, H. (2025). Eğitim Fakültelerindeki akademisyenlerin milli eğitim akademisi ile ilgili görüşleri *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 16(1), 12-29.
- Sezgin, F., & Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 153(153). <https://doi.org/10.20296/tsad.44488>
- Söğüt, D. A., & Abir, M. (2017). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin görüşleri. *The Journal of Academic Social Science*, 51(51), 595–610. <https://doi.org/10.16992/ASOS.12578>
- Şenyar, D., & Üstün, A. (2023). Ataması yapılmayan öğretmen adaylarının hissettikleri umutsuzluk ve tükenmişlik duygusuna ilişkin görüşlerinin incelenmesi. *Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 9(66), 3205–3210. <https://doi.org/10.29228/JOSHAS.70893>
- T.C. Resmi Gazete. 32696 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu, 18.10.2024. Sayı: 32696. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/10/20241018-1.htm>
- Tunison, S. (2023). Content analysis. In J. M. Okoko, S. Tunison, & K. D. Walker (Eds.), *Varieties of qualitative research methods* (Springer Texts in Education). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-04394-9>
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Authors' Contribution Statement

The authors' contributions to the research process are equal.

Statement of Support and Thanks

There is no institution, organization or person that receives support.